

Государственная политика в области охраны культурного наследия и особенности ее реализации в Приморском крае в 1985–2010 гг.

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-155-162

Поправко Елена Александровна

Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева
Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Доктор исторических наук
elena_popravko@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются особенности реализации государственной политики в области охраны культурного наследия в 1985–2010-е гг. на примере Приморского края. На основе опубликованных материалов и архивных источников исследована деятельность федеральных и региональных органов власти; проанализированы особенности нормативно-правового регулирования охраны памятников истории и культуры, особенности организации учета объектов историко-культурного наследия в регионе, в том числе участие региональных органов власти в ведении федеральной базы данных «Памятники России». Рассматриваются причины падения роли общественных организаций в защите культурного наследия. Автор приходит к выводу, что период социально-политических, идеологических, экономических и культурных трансформаций породил разнонаправленные тенденции в сфере охраны памятников в Приморском крае. На уровне деклараций региональные власти всегда заявляли о желании защитить и ввести в оборот культурное наследие региона, но на практике подтверждения этим заявлениям обнаруживаются не всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

охрана и использование культурного наследия, памятники истории и культуры, федеральная и региональная государственная политика, Приморский край

Поправко Е. А.

The State Policy for Protection of Cultural Heritage and the Characteristics of Its Implementation in the Primorsky Krai at 1985–2010

Поправко Елена Александровна

Military Academy of Logistics named after Army General A. V. Khrulev (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Humanitarian, Social and Economy Disciplines
Doctor of Science (History)
elena_popravko@mail.ru

ABSTRACT

It discusses the characteristics of implementation of the state policy for protection of cultural heritage at 1985 — 2010-ies on an example of Primorsky krai. With information from published materials and archival sources it was researched by the activities of federal and regional state authorities; the characteristics of legal regulation for the protection of cultural heritage; official registration of cultural heritage in the Primorsky krai, including the participation of regional state authorities in filling out the form of the federal database «Heritage of Russia». There were regarded causes of the fall of the role of non-governmental organizations for the protection of cultural heritage. It was concluded that opposite trends formed in the field of the protection of cultural heritage in the Primorsky krai at period of social, political, ideological, economic and cultural transformations. Regional authorities at the level of declarations have always

stated the desire to protect and promote the cultural heritage of the Primorsky krai, but corroboration of these statements are not always detected in practice.

KEYWORDS

Protection and Promotion of Cultural Heritage, Historical and Culture Monuments, Federal and Regional State Policy, Primorsky Krai

С приходом 11 марта 1985 г. после внеочередного Пленума ЦК КПСС на пост Генерального секретаря партии М.С. Горбачева для нашей страны начинается период, получивший название «перестройки». Он характеризовался поиском новой модели развития страны в целом. Охрана культурного наследия не могла остаться в стороне от этих процессов. Хотя до начала 1990-х годов особых инноваций в управлении культурой, в том числе памятникоохранительной деятельностью, не отмечалось. После распада Советского Союза в связи упразднением Министерства культуры СССР с 1992 г. функции руководства охраной памятников переходят к Министерству культуры Российской Федерации. На местах эти функции по-прежнему входили в компетенцию комитетов, отделов, управлений культуры при исполкомах Советов. После конфликта Президента и Верховного Совета РСФСР в конце 1993 — начале 1994 гг. формируются новые структуры управления в центре и на местах. Полностью упраздняется система Советов, и к началу 1994 г. их полномочия передаются новым органам власти: законодательным собраниям и администрациям в субъектах Федерации.

Реформа мало затронула руководство культурой на местах. Так, функции Управления культуры Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов были формально переданы Управлению культуры Администрации Приморского края. Формальность изменений подчеркивало то, что руководителем Управления культуры Приморского крайисполкома, а затем Администрации Приморского края с 1989 по 2002 г. был В.В. Хрипченко. Таким образом, к 1994 г. в Российской Федерации сложилась система управления культурой, в том числе и музейным делом, просуществовавшая до апреля 2004 г. С 2004 г. органом, руководящим культурой, стало Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. В Приморском крае реорганизация управления культурой пришлось уже на 2010 г., когда в составе Управления культуры появилось Управление по охране объектов культурного наследия Приморского края; в декабре 2012 г. — Управление культуры Приморского края сменило название на Департамент; а с 1 января 2017 г. из Департамента в самостоятельное ведомство была выделена Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края¹.

Обновление нормативной базы в области памятникоохранительной деятельности приходится на 1990-е годы [см. 5, с. 8–294; 6, с. 4–400]. Из принятых

¹Постановление Администрации Приморского края от 12 февраля 2010 г. № 48-па «Об утверждении Положения об управлении по охране объектов культурного наследия Приморского края» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/hotlaw/primor/233256/ixzz4Z2glqfOm> (дата обращения: 18.02.2017); Постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 г. № 431-па «Об утверждении Положения о Департаменте культуры Приморского края» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture/statement.php> (дата обращения: 18.02.2017); Постановление Администрации Приморского края от 11.07.2016 № 308-па «О реорганизации Департамента культуры Приморского края» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW020&n=96093&rnd=244973.2464134810> (дата обращения: 18.02.2017); Постановление Администрации Приморского края от 2 ноября 2016 г. № 514-па «Об утверждении Положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/offices/cultlegacy/polnomochia/title.php> (дата обращения: 18.02.2017).

в начале 1990-х документов, оказавших значительное влияние на охрану памятников и развитие музейного дела, крайне важно Распоряжение Президента РФ от 23 апреля 1993 г. № 281-РП (САП 94-17) «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества»¹ [о влиянии данного документа на ситуацию в Приморском крае см.: 3, с. 44–47], законодательно оформившее процесс перехода объектов культурного наследия в пользование религиозных организаций. В 2010 г. эти процессы стали регулироваться федеральным законом².

Общие вопросы культурной политики отражены в принятом в апреле 1993 г. Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»³, расширивший полномочия органов самоуправления в определении приоритетов культурной политики на их территориях.

В 1993 г. вступил в силу Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»⁴. Повод к его принятию — ратификация в 1988 г. СССР Конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности». В соответствии с законом в субъектах Федерации создали Территориальные управления Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ. В 1996 г. во Владивостоке создано Территориальное управление по сохранению культурных ценностей, его руководителем стала Н. А. Янченко (Левданская). В сфере компетенции были Приморский край и Сахалинская область. Деятельность управления тем более была важна, что в пограничном регионе проблема хищения ценностей для последующего их вывоза крайне актуальна. С каждым годом росло число предметов, представляемых для проведения экспертиз для таможен и органов МВД: в 1998 г. — 74, в 1999 г. — 560, в 2000 г. — 5492, в 2001 — 3666 [7, с. 104]. Ежегодно таможенные органы Приморского края и сотрудники Территориального управления (как эксперты) пресекали попытки незаконного вывоза культурных ценностей. Так, в 1997 г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) пресекли 10 попыток незаконного вывоза культурных ценностей, в 1998 г. — 29, в 1999 г. — 37, в 2000 г. — 30. В Приморском крае в 1999–2002 гг. было предотвращено 58 попыток незаконного перемещения, возбуждено 18 уголовных дел по ст. 188 УК РФ. Чаще всего объектами контрабанды становились старинные монеты, ордена, медали, предметы культового назначения [1]. Важным в этих условиях было то, что сотрудники Территориального управления по сохранению культурных ценностей во Владивостоке сотрудничали с таможенными органами и в подготовке квалифицированных кадров. В 2004 г. Владивостокский филиал Российской таможенной академии издал учебное пособие «Культурные ценности глазами таможенника», подготовленное при участии Н. А. Левданской [2]. В постоянном режиме осуществлялась экспертиза культурных ценностей, задержанных таможенными органами, по запросам органов ФСБ, МВД, прокуратуры и судебных органов. Дальневосточное таможенное управление в 1995–2000 гг. безвозмездно передало музеям, галереям и библиотекам ДВФО 1513 предметов, конфискованных при попытке вывоза

¹ О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества. Распоряжение Президента РФ от 23 апреля 1993 г. № 281-РП (САП 94-17) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=225537> (дата обращения: 18.02.2017).

² Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/12180712/ixzz4Z2ho1dPN> (дата обращения: 18.02.2017).

³ Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/104540> (дата обращения: 18.02.2017).

⁴ Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/10101361> (дата обращения: 18.02.2017).

гражданами КНР, Кореи¹. После реформы Правительства в 2004 г. Департамент Министерства культуры РФ по сохранению культурных ценностей преобразовали в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. В 2004 г. было создано Приморское управление данной Федеральной службы. В связи с упразднением Росохранкультуры в феврале 2012 г. ее функции в регионе перешли сначала к Управлению (Департаменту) культуры, а с 2017 г. — к Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Защита материального наследия становится во второй половине 1980-х — в 1990-е годы одним из важнейших направлений государственной политики в области охраны памятников на региональном уровне. Еще в 1960-е — начале 1980-х гг. органами власти, краеведами, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) неоднократно обсуждались проблемы, возникавшие с реставрацией памятников, особенно архитектурных, из-за отсутствия в Приморском крае необходимых специалистов и небольшого числа организаций, способных выполнять эти работы. После выхода в мае 1988 г. закона СССР «О кооперации» в регионе были созданы специальные кооперативы. Посредством кооперативов, общественных и привлеченных хозяйственных организаций только за 5 месяцев 1988 г. было отреставрировано 2 мемориальные доски и 8 памятников².

В 1990 г. в Приморском крае был создан Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры (НПЦ). Его освободили от всех видов платежей в бюджет, финансовые накопления от деятельности НПЦ должны были использоваться на охрану и реставрацию памятников. В обязанности НПЦ входила подготовка Свода памятников истории и культуры Приморского края. Но в роли составителя Свода НПЦ выступить не смог. После ликвидации НПЦ в 2004 г. его полномочия передали Отделу по охране исторического и культурного наследия Управления культуры Администрации Приморского края³.

С периодом «перестройки» связано усиление внимания властей к развитию туризма, особенно иностранного. В 1987 г. Краевой исполком утвердил список объектов показа иностранным туристам в городах Владивосток, Находка, Уссурийск: музеев, памятников, предприятий и т. д. При составлении списка стали видны «пробелы» в туриндустрии Приморья: недостаток сувенирных магазинов и киосков, галерей, музеев и выставочных залов, неразвитость инфраструктуры и т. д.⁴. Это активизировало создание новых планов культурного строительства. В 1989 г. Владивостокский горисполком был намерен передать 20 зданий-памятников под различные учреждения культуры, из них — 8 под новые музеи, музейные клубы и Дом пропаганды культурного наследия ВООПИК⁵. Большинство этих планов не было реализовано. Активизировался процесс выявления новых памятников, официальные списки памятников всех уровней постоянно дополнялись, уточнялись⁶.

¹Таможня передает конфискованные ценности // Владивосток. Отдел информации. 1998. 23 января [Электронный ресурс]. URL: http://www.vladnews.ru/1998/9801/301_23/NEWS/NEWS12.htm (дата обращения: 26.08.2006).

²Текущий архив Отдела по охране историко-культурного наследия Управления культуры Администрации Приморского края (далее — ТА ООИКН УК АПК). Д. Решения КИК, ГИК (автор ссылается на архив по состоянию на 31.12.2008).

³Положение об Управлении культуры Администрации Приморского края. Утверждено Постановлением Администрации Приморского края от 05.11.2003 № 353. [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/494212261> (дата обращения: 18.02.2017).

⁴Текущий архив Управления культуры Администрации Приморского края (далее ТА УК АПК. Ссылки по состоянию на 31.12.2008). Д. Копии решений крайисполкома 1980, 1982–1987 гг. Л. 201–208.

⁵ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК.

⁶ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК.

В начале 1990-х власти выражали озабоченность состоянием памятников истории и культуры в связи с началом рыночных реформ. В декабре 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление «О неотложных мерах по сохранению национального культурного и природного наследия народов РСФСР». Соответствующее краевое постановление было принято 11 ноября 1991 г.¹ Недвижимые и движимые объекты наследия запрещалось приватизировать, перепрофилировать под коммерческие цели, запрещались все операции с недвижимыми памятниками. В РСФСР до 1 декабря 1992 г. должна была пройти инвентаризация исторического, культурного и природного наследия. Для этого создавалась межведомственная комиссия. На местах инвентаризацию памятников должны были завершить к 1 сентября 1992 г.² Нам не удалось обнаружить документов о проведении в крае инвентаризации, кроме решения Владивостокского Малого Совета народных депутатов от 25 марта 1992 г., утвердившего единый список памятников истории и культуры Владивостока. Перечисленные в Приложении № 1 к данному документу объекты (72 пункта, из них 41 здание) исключались из списков на приватизацию³. Учитывая обычную практику «затягивания» исполнения решений центральных властей, возможно решение от 25 мая 1993 г. как раз и подводило итоги инвентаризации, хотя явно выбивалось за временные рамки, установленные республиканским парламентом. В приложении к этому решению определялся список зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Приморского края.

Неоднократно принимались во второй половине 1990-х годов решения, уточнявшие списки памятников. Эти решения предусматривали как расширение списков, связанное с выявлением новых объектов наследия, так и исключение памятников, включенных ранее в охранные документы по идеологическим причинам. В 1996 г. Дума Приморского края исключила из числа памятников краевого значения 5 зданий, связанных с историей коммунистической партии, комсомола и памятник Ф. Э. Дзержинскому⁴. В 1997 г. из числа объектов федерального значения в Приморском крае исключили памятники Лазо в Дальнереченске и красноармейцам, погибшим у оз. Хасан в пос. Раздольное; памятный знак партизанам, погибшим в годы Гражданской войны; памятник Ленину в Партизанске и могилу Боневура в с. Кондратеновка⁵.

В 1996 г. Министерство культуры РФ в рамках реализации положений программы «Информационное обеспечение отрасли культуры России на 1997–1999 гг.» начало создавать электронные базы данных, облегчающие ведение учета памятников истории и культуры⁶. Приморский край до конца 2009 г. не приступал к реализации программы, реестр памятников в крае отсутствовал. Это не говорило о каком-то особом отставании региона в этом направлении работ с памятниками, так как в 2009 г. учет объектов наследия в электронном виде на основе базы данных

¹ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК.

²ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК; Д. Решения, постановления; ТА УК АПК. Д. Копии решений крайисполкома 1980, 1982–1987 гг. Л. 96–99, 220, 232–269.

³ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК.

⁴ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения, постановления.

⁵Указ Президента Российской Федерации № 452 от 5 мая 1997 г. «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» // Российская газета. 1997. 15 мая. С. 9, 11; Список памятников на территории Приморского края [Электронный ресурс]. URL: <http://www.primorsky.ru/departments/controls/?a=1593&s=52&p=1> (дата обращения: 01.08.2006).

⁶ТА ООИКН УК АПК. Д. Решения КИК, ГИК; АС «Памятники России». Этапы и перспективы развития системы [Электронный ресурс]. URL: http://www.evarussia.ru/upload/doclad/tezis_778.dos (дата обращения: 10.08.2006); Паспорт программы «Информационное обеспечение отрасли культуры России на 1997–1999 гг.» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ybs.ru/mincult/informat/infoprogram.htm> (дата обращения: 18.02.2017).

«Памятники России» вели только 15 регионов РФ. В 2017 г. эта задача выполняется и в Приморском крае Инспекцией по охране объектов культурного наследия¹.

Еще одна тенденция государственной политики в области охраны памятников второй половины 1980–2000-х годов — падение роли общественных организаций. Единственная общественная организация, чей статус определен законодательно, — ВООПИиК. Это связано с тем, что до 2002 г. действовал закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 г., предполагавший обязательное участие ВООПИиК при решении вопросов использования памятников. В 2002 г. принят закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»², в котором статус общественных организаций как субъектов государственной политики по охране памятников прописан весьма формально. Только сохранявшие силу ст. 34 и 40 закона РСФСР от 1978 г. обязывали органы государственной власти согласовывать с ВООПИиК охранные зоны памятников, а также «проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, имеющих памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства». Эти положения действовали до 31 декабря 2010 г.³, после чего общественная экспертиза любых действий с памятниками истории и культуры стала ненужной.

Эти изменения нашли реализацию на региональном уровне. В первом законе Приморского края «Об охране памятников истории и культуры» роль Приморского отделения ВООПИиК была прописана в ст. 9, но в законе, принятом в 2004 г. об этой общественной организации, как и о других, не было ни слова. Нет такой статьи и в новом краевом законе 2015 г.⁴

С 2001 г. в краевое законодательство о культуре начали вноситься существенные изменения. Краевой закон «Об охране памятников истории и культуры» изменился в силу обновления законодательства на федеральном уровне: 25 июня 2002 г. принят закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Одновременно были внесены негативные изменения в краевой закон «О музеях и музейном деле»⁵. Это привело к прекраще-

¹Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://mkrf.ru/ais-egrkn> (дата обращения: 16.02.2017).

²Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. // Российская газета. 2002. № 116–117. 29 июня; Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/12127232> (дата обращения: 20.01.2017).

³Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/12127232> (дата обращения: 20.01.2017); Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/2306262> (дата обращения: 16.02.2017).

⁴Закон Приморского края «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» от 8 января 2004 г. № 98-КЗ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/hotlaw/primor/98258> (дата обращения: 18.02.2017); Закон Приморского края «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» от 30 апреля 2015 г. № 612-КЗ [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/428540738> (дата обращения: 18.02.2017).

⁵Ср.: Закон Приморского края «О музеях и музейном деле в Приморском крае». № 1-КЗ [Электронный ресурс]. URL: <http://vladnews.ru/379/politika/zakon-primorskogo-kрая-o-muzeyah-i-muzejnom-dele-v-primorskom-krae> (дата обращения: 15.01.2016). Закон Приморского края «О музеях и музейном деле в Приморском крае» [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/494210257> (дата обращения: 15.01.2016).

нию государственной поддержки памятника федерального значения — Безымянной батареи Владивостокской крепости, где находится музей «Владивостокская крепость» ПКООПИиК, и к иным негативным последствиям [см. 4, с. 251–262].

В целом можно отметить, что период социально-культурных трансформаций породил разнонаправленные тенденции в сфере охраны памятников. На уровне деклараций региональные власти всегда заявляли о желании защитить и ввести в оборот культурное наследие региона, но на практике подтверждения этим заявлениям обнаруживаются не всегда.

Литература

1. *Брылевский В. Г.* Тенденции и перспективы борьбы правоохранительных органов Приморского края по сохранению культурных ценностей // Международный научно-практический семинар «Транснациональная организованная преступность и проблемы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с ней». [Электронный ресурс]. URL: http://crime.vl.ru/docs/stats/tseminar2003/t_2.htm (дата обращения: 14.08.2006).
2. *Культурные ценности глазами таможенника.* Владивосток : ВФ РТА, 2004.
3. *Поправко Е. А.* Процесс реституции имущества религиозных организаций и музейное дело в Приморском крае // Религия и право. 2005. № 2. С. 44–47.
4. *Поправко Е. А.* Региональное законодательство о культуре как фактор развития музейного дела (на примере Приморского края Российской Федерации) // Рубежи памяти: судьбы культурного наследия в Армении и России: сб. статей по материалам международной научной конференции. СПб. : РХГА, 2014.
5. *Российская культура в законодательных документах и нормативных актах.* Музейное дело и охрана памятников. 1991–1996. М. : Государственный исторический музей, 1998.
6. *Российская культура в законодательных документах и нормативных актах.* Музейное дело и охрана памятников. 1996–2000. М. : Государственный исторический музей, 2001.
7. *Щукина О. В.* Практика применения действующего законодательства в области сохранения культурных ценностей на примере работы Территориального управления МК РФ во Владивостоке // Актуальные проблемы сохранения культурных ценностей в Дальневосточном регионе: материалы межведомственной региональной научно-практической конференции. Владивосток : Комсомолка ДВ, 2003. Ч. II. С. 101–109.

References

1. *Brylevskii V. G.* *Trends and Prospects of the Struggle of Law Enforcement Agencies for the Protection of Cultural Property in the Primorsky Krai* [Tendentsii i perspektivy bor'by pravookhranitel'nykh organov primorskogo kraia po sokhraneniyu kul'turnykh tsennostei] [Electronic resource] // International scientific and practical seminar «The Problem of Interaction of Law Enforcement Agencies in Combating Against Transnational Organized Crime» [Mezhdunarodnyi nauchno-prakticheskii seminar «Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost' i problemy vzaimodeistviya pravookhranitel'nykh organov v bor'be s nei']. URL: http://crime.vl.ru/docs/stats/tseminar2003/t_2.htm (date of access: 14.08.2006). (rus)
2. *Cultural Property Through the Eyes of Customs* [Kul'turnye tsennosti glazami tamozhennika]. Vladivostok : Vladivostok Branch of Russian Customs Academy Publ., 2004. (rus)
3. *Popravko E. A.* *The Restitution of Property to Religious Organizations and Museums in the Primorsky Krai* [Protsess restitutsii imushchestva religioznykh organizatsii i muzeinoe delo v Primorskom krae] // *Religiya i pravo* [Religion and Law]. 2005. N 2. P. 44–47. (rus)
4. *Popravko E. A.* *The Regional Legislation on Culture as a Factor in the Development of Museums (on Example of the Primorsky Krai of Russian Federation)* [Regional'noe zakonodatel'stvo o kul'ture kak faktor razvitiya muzeinogo dela (na primere Primorskogo kraia Rossiiskoi Federatsii)] // *Milestones in the Memory: the Destiny of Cultural Heritage in Armenia and in Russia: Materials of the International Scientific Conference* [Rubezhi pamyati: sud'by kul'turnogo naslediya v Armenii i Rossii: Sb. statei po materialam mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii]. St. Petersburg : Russian Christian Humanitarian Academy Publ., 2014. (rus)
5. *Russian Culture in Legislation and Regulations. Museum Activities and Protection of Culture Heritage. 1991–1996* [Rossiiskaya kul'tura v zakonodatel'nykh dokumentakh i normativnykh

- aktakh. Muzeinoe delo i okhrana pamyatnikov. 1991–1996]. Moscow : State Historical Museum Publ., 1998. (rus)
6. *Russian Culture in Legislation and Regulations. Museum Activities and Protection of Culture Heritage. 1996–2000* [Rossiiskaya kul'tura v zakonodatel'nykh dokumentakh i normativnykh aktakh. Muzeinoe delo i okhrana pamyatnikov. 1996–2000]. Moscow : State Historical Museum Publ., 2001. (rus)
 7. Shchukina O.V. *The Practice of Application of Current Legislation on Protection of Cultural Heritage on Example of the Work of Vladivostok Territorial Department of the Ministry of Culture of the Russian Federation* [Praktika primeneniya deistvuyushchego zakonodatel'stva v oblasti sokhraneniya kul'turnykh tsennostei na primere raboty Territorial'nogo upravleniya Ministerstva Kul'tury Rossiiskoi Federatsii vo Vladivostoke] // The Actual Problems of Protection of Cultural Heritage in the Far East: the Materials Interdepartmental Regional Scientific and Practical Conference [Aktual'nye problemy sokhraneniya kul'turnykh tsennostei v Dal'nevostochnom regione: materialy mezhvedomstvennoi regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. Vladivostok : Komsomolka DV Publ., 2003. P. II. (rus)